

STIVEN KING ASARLARIDA QO'RQINCH VA ILMIY FANTASTIKA YO'NALISHI SINTEZI

Olimova Odina To'xtasin qizi

Namangan davlat Chet tillar instituti 2-bosqich magistranti
olimovaodina08@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17076953>

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy adabiyotning mashhur namoyandasi Stiven King ijodida qo'rqinch va ilmiy fantastika yo'nalishlarining sintezini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada yozuvchining "The Mist", "The Stand", "Cell" va "Tommyknockers" kabi asarlari tahlil qilinib, ulardagi qo'rqinch unsurlari hamda ilmiy fantastika elementlarining o'zaro uyg'unligi ko'rsatib berilgan. King asarlarida insoniy qo'rquvlar, texnologiya tahdidlari, post-apokaliptik dunyolar tasviri va jamiyat tanqidi kabi mavzular qanday aks ettirilgani yoritilgan.

Kalit so'zlar: Stiven King, qo'rqinch janri, ilmiy fantastika, janrlar sintezi, "Cell", "The Mist", "The Stand", "Tommyknockers", adabiy janrlar.

Abstract: This article is dedicated to exploring the synthesis of horror and science fiction genres in the works of Stephen King, a prominent figure in contemporary literature. The paper analyzes such works as The Mist, The Stand, Cell, and The Tommyknockers, highlighting the interplay between horror elements and science fiction motifs. It examines how King's novels portray human fears, technological threats, post-apocalyptic worlds, and social criticism.

Keywords: Stephen King, horror genre, science fiction, genre synthesis, "Cell", "The Mist", "The Stand", "The Tommyknockers", literary genres.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению синтеза жанров ужаса и научной фантастики в произведениях Стивена Кинга, одного из наиболее заметных представителей современной литературы. В работе анализируются такие произведения, как «Туман», «Противостояние», «Мобильник» и «Томминокеры», акцентируя внимание на взаимодействии элементов ужаса и научной фантастики. Рассматривается, каким образом романы Кинга отражают человеческие страхи, технологические угрозы, постапокалиптические миры и социальную критику.

Ключевые слова: Стивен Кинг, жанр ужаса, научная фантастика, синтез жанров, «Мобильник», «Туман», «Противостояние», «Томминокеры», литературные жанры.

Qo'rquv insoniyatga azaldan hamroh bo'lgan eng qadimiy va tabiiy tuyg'ularidan biri sanaladi. Noma'lum va tushunib bo'lmaydigan hodisalar oldidagi qo'rquv insoniyat tarixida din va e'tiqodlarning vujudga kelishiga sabab

bo'lgan. Tushuntirib bo'lmaydigan hodisalarga odamlar doimo insoniy yoki g'ayriinsoniy xususiyatlarga ega obrazlarni bog'lab, ularni g'ayritabiiy qobiliyatlar va yengilmas kuchlar bilan boyitishgan. Bu jarayon natijasida xudolar, jinlar, arvohtarlar, ruhlar va turli g'aroyib maxluqlar haqidagi afsonalar shakllangan.

Zamonaviy ilm-fan ko'plab sirli hodisalarni tushuntirib bergan bo'lsa-da, arxetipik obrazlar va qo'rquv tuyg'usiga asoslangan adabiy yo'nalishlar hali ham o'z dolzarbligini yo'qotgan emas. Bugungi adabiyotda "fantastik uchburchak" deb nomlanuvchi uch yo'nalish – ilmiy fantastika, fantaziya va qo'rqinch (horror) janrlari alohida o'rin tutadi. Bu yo'nalishlar ko'pincha bir-biri bilan chambarchas bog'lanib, o'zaro sintezlashib ketadi.

Qo'rqinch janrini boshqa yo'nalishlardan ajratib turuvchi aniq mezonlar haqida ko'plab bahs-munozaralar mavjud. Dominik Strinati o'zining "An Introduction to Studying Popular Culture" asarida qo'rqinch yo'nalishini "insonning noqulay va tashvishli istaklarini ifodalovchi hamda bu istaklarni bostirish zaruriyatini ifoda etuvchi yo'nalish" sifatida ta'riflaydi. Adabiyotshunos Tzvetan Todorov esa qo'rqinch janrini g'ayritabiiy (uncanny), mo'jizaviy (marvelous) va fantastik (fantastic) kabi uch asosiy turga ajratadi.

Zamonaviy adabiyotda qo'rqinch va ilmiy fantastika yo'nalishlarining sintezi eng yorqin namoyon bo'lgan ijodkorlardan biri – Stiven King hisoblanadi. Uning asarlarida texnologik taraqqiyot, ilmiy tajribalar va g'ayritabiiy hodisalarning insoniyat hayotiga ta'siri, jamiyatning turli jihatlariga bo'lgan tanqidiy qarashlar chuqur falsafiy-psixologik tahlil qilinadi.

Ilmiy fantastika va qo'rqinch yo'nalishlari bir-biridan farq qilsa-da, ular orasida chuqur aloqalar mavjud. Har ikkala yo'nalish ham insoniy qiziquvchanlik tuyg'usidan oziqlansa-da, ilmiy fantastikada yangi olamlarni kashf etish va yangiliklar yaratish muhim o'rin tutsa, qo'rqinch yo'nalishida taqiqlangan chegaralarni buzish va uning fojiali oqibatlarini tasvirlanadi. Qiziq jihati shundaki, ilmiy fantastikaning tug'ilishi ham aynan qo'rqinch yo'nalishi bilan bog'liqdir. Meri Shellining "Frankenshteyn" romani ilmiy fantastikaning ilk namunasi sanalsa-da, u ayni paytda qo'rqinch janrining ham yorqin namunasi hisoblanadi.

Ilmiy fantastika markazida odatda ilmiy tajriba, kashfiyot yoki texnologik yangilik turadi. Qo'rqinch yo'nalishi esa ko'proq tuyg'ular bilan bog'liq bo'lib, undagi g'oyalar qanchalik muhim bo'lmasin, ular asosan hissiyotlar orqali yuzaga chiqadi. Stiven King asarlarida bu ikki yo'nalishning ajoyib sintezi kuzatiladi.

Stiven Kingning "The Mist" asari ilmiy fantastika va qo'rqinch yo'nalishlarining sinteziga yorqin misol bo'la oladi.

Asarda tasvirlangan parallel olamlar nazariyasi va harbiy tajribalar natijasida ochilgan o'lchamlar portali ilmiy fantastikaga xos elementlar bo'lsa, noma'lum maxluqlar tomonidan insonlarning ovlanishi va qutulishning deyarli imkonsizligi qo'rqinch yo'nalishining unsurlaridir.

"The Mist"da King o'quvchini kundalik hayotning odatiy manzarasidan boshlaydi va uni asta-sekin g'ayritabiiy, dahshatli voqealar girdobiga tortib boradi. Supermarketda mahsus bo'lgan qahramonlar noma'lum tuman va undan chiqqan mavjudotlarga qarshi kurashishlari jarayonida nafaqat tashqi tahdid, balki insoniy munosabatlar, jamoa psixologiyasi va vahima sharoitida yuzaga keladigan ijtimoiy ziddiyatlar ham mohirona tasvirlangan.

King qalamiga mansub "The Stand" asari esa post-apokaliptik roman bo'lib, genetik jihatdan o'zgartirilgan gripp virusi "Captain Trips" sababli yuzaga kelgan halokatli pandemiyadan so'ng, ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurashni tasvirlaydi. Asardagi biologik qurol sifatida yaratilgan virus, mutatsiya elementlari ilmiy fantastika yo'nalishiga xos bo'lsa, ommaviy o'lim manzaralari va insoniyatning butunlay qirilib ketish xavfi qo'rqinch janrining unsurlaridir.

Romanda dunyoning 99% aholisini qirib tashlagan "Captain Trips" virusi, post-apokaliptik jamiyat va tirik qolganlar orasidagi kurash orqali King insoniylik tabiatining ham yorug', ham qorong'u tomonlarini ochib beradi. Ezgulik va yovuzlik lagerlariga bo'lingan insonlar o'rtasidagi kurash metafizik tus oladi, bu esa asardagi fantastik va qo'rqinch unsurlarini yanada kuchaytiradi.

"Cell" (2006) romani zamonaviy texnologiya, ommaviy psixoz va post-apokaliptik mavzularni qamrab olgan asar bo'lib, unda King zamonaviy dunyoning texnologiyaga, ayniqsa uyali telefonlarga haddan tashqari bog'lanib qolishini qattiq tanqid qiladi.

Asardagi "Impuls" deb nomlangan signal orqali uyali telefonlardan foydalanayotgan odamlar agressiv zombilarga aylanishi – bu ilmiy fantastika elementi bo'lsa, ularning zo'ravonlik harakatlari, tirik qolgan odamlarni ovlashi va jamiyatning parchalanishi qo'rqinch yo'nalishining unsurlaridir. King bu romanda neyrologik dasturlash, aql nazorati va texnologiyaning inson psixikasiga ta'sirini o'rganish orqali ilmiy fantastikaning muhim mavzularini ko'taradi, ayni paytda bu jarayonlarni dahshatli qilib tasvirlash orqali qo'rqinch janri imkoniyatlaridan ham mohirona foydalanadi.

"Tommyknockers" (1987) Kingning yana bir ilmiy fantastika va qo'rqinch yo'nalishlarini sintezlashtirgan asari hisoblanadi. Romanda Meyn shtatidagi kichik shahar aholisining ruhiy va jismoniy o'zgarishi haqida hikoya qilinadi. Yozuvchi Bobbi Anderson o'rmonda yerga ko'milgan o'zga sayyoraliklar

kemasining bir qismini topib oladi va uni qazib chiqara boshlaydi. Bu jarayon davomida shahar aholisi kemandi ta'siriga tushib, g'ayritabiiy aql va texnologik qobiliyatlarga ega bo'lishadi, biroq buning evaziga ular insoniylikni, sog'liqni va ongni yo'qota boshlaydilar.

Asardagi o'zga sayyoraliklar kosmik kemasi, radiatsiya va onnga ta'sir ko'rsatish elementlari ilmiy fantastikaga xos bo'lsa, shahar aholisining asta-sekin aqldan ozishi, tanalaridagi mutatsiya jarayonlarining dahshatli tasviri qo'rqinch janrining yorqin ko'rinishidir. Bu romanda King texnologik taraqqiyot va begona intellektning insoniyatga ta'siri mavzusini o'rganib, buzg'unchi kuchlar qanday qilib kundalik hayotimizga kirib kelishi va uni o'zgartirib yuborishi mumkinligini ko'rsatib beradi.

Xulosa qilib aytganda, Stiven King ijodi ilmiy fantastika va qo'rqinch yo'nalishlarining sintezi nuqtai nazaridan qimmatli tadqiqot ob'ekti hisoblanadi. Yozuvchi o'z asarlarida bu ikki yo'nalishning elementlarini shunchaki mexanik tarzda birlashtirmaydi, balki ularni bir-biri bilan chuqur uzviy bog'liqlikda taqdim etadi.

Kingning ko'rib chiqilgan "The Mist", "The Stand", "Cell" va "Tommyknockers" kabi asarlari ilmiy fantastikaning konseptual asoslarini qo'rqinch janrining emotsional va psixologik ta'siri bilan uyg'unlashtiradi. Bu sintez natijasida yozuvchi zamonaviy jamiyatning turli muammolarini – texnologiyaga haddan tashqari bog'lanib qolish, tabiiy muhitga befarq munosabat, ilmiy tajribalarning xavfli oqibatlari, insoniyat tabiatining murakkabligi kabi mavzularni yanada ta'sirchan tarzda ochib beradi.

King asarlarida qo'rqinch janri elementlari (vahima, dahshat, zo'ravonlik, ruhiy iztiroblar) ilmiy-texnologik rivojlanish va uning oqibatlari haqidagi falsafiy mulohazalar bilan uzviy bog'langan. Bu yozuvchining adabiy merosini faqat qo'rqinch janri doirasida emas, balki keng falsafiy va ijtimoiy-psixologik kontekstda tahlil qilish zaruratini ko'rsatadi.

Kingning asarlari zamonaviy adabiyotda janrlar sintezining yorqin namunasi bo'lib, ular bizni nafaqat qo'rqitadi, balki muhim ijtimoiy va axloqiy muammolar haqida o'ylashga, texnologiya va ilm-fanning rivojlanishi bilan bog'liq ma'naviy masalalarga e'tibor qaratishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Todorov, T (1973). "The fantastic: A structural approach to a literary concept. In D.Strinati, An introduction to popular culture". Routledge.
2. Sessarego, C. (2023, May.) Horror and science fiction: Genre's evil twins. Clarkesworld Magazine, Issue 200.

3. King, S. (1985). The Mist. In Skeleton Crew. New York: Signet.
4. King, S. (1978). The Stand. New York: Doubleday.

